

Ancient Chinese Architectural Modulus : The guanyin Pavilion of Dule Temple (独乐寺观音阁)

徐小刚

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/zenodo.16734989

Abstract: The construction ruler used for Guanyin Pavilion is 288.286 mm, with each chi measuring 10 da cun and 12 xiao cun, in accordance with the chi system used since the Tang Dynasty. The components are measured in small cun, and the main dimensions of the exterior are in accordance with whole da cun. The overall framework has two sizes, 690 inches and 455 inches.

Keywords: Guanyin Pavilion; Dule Temple; Construction Chi; Proportions.

中国古代建筑模数—独乐寺观音阁

摘要：观音阁营造尺为 288.286 毫米，每尺 10 大寸，合 12 小寸，符合唐以来的大小尺制度。构件以小寸度量，外形主要尺寸符合整数大寸。

上下屋用材相同，材宽 7.6 小寸，单材高 11.2 小寸，槩 5.2 小寸，足材 16 小寸。平坐材宽 6.8 小寸，单材 10 小寸，槩 4.8 小寸，足材 14.8 小寸。

整体构架有两个尺寸，690 寸的有：下屋柱底至脊搏上皮、下屋柱头面阔。455 寸的有：下屋柱底至上屋柱头、上屋柱头进深、上屋中三间柱头阔。

整体由三层柱网、三层铺作及屋盖垒叠而成，下五层结构层层收进实现了建筑主体框架。

铺作、椽飞、出际、正脊是以尺寸为主兼顾比例关系设计。

折屋应用了类似法式中棋头卷杀的方法。

关键词：独乐寺观音阁；营造尺；比例

1 概况

独乐寺观音阁在中建史上有重要意义，屡受学界关注。梁思成先生的《蓟县独乐寺观音阁山门考》从传统史学和建筑两个方面进行了研究¹。陈明达先生从材份、比例、权衡等多方面对观音阁进行了分析，并著有《独乐寺观音阁、山门的大木作制度》一文²，以下简称文献 2。杨新先生编著的《蓟县独乐寺》公布了测绘和竣工资料³，并进行了结构尺寸分析，以下简称文献 3。本人在《独乐寺山门大木作初探》一文中拟合山门的营造尺为 288.286 毫米⁴，使用了唐以来的大小尺制度，山门主要外形符合整数尺寸，且成比例。山门与观音阁皆重建于辽统和二年（公元 984 年），营造尺应相同，设计理念和营造手法也应相同。以下将沿用山门的营造尺和外形整数尺思路拟合观音阁，一是验证营造尺，二是进一步摸索观音阁的结构尺度规律。

2 材槩与营造尺

梳理各方数据，观音阁和山门的数据整理如表 1。文献 3 分析了祁英涛先生的数据，又在工程中实际测量，将观音阁材槩归纳为两种，上下屋用材为一种，平坐暗层用材是另一种。

		营造尺：288.286毫米																				
		原始数				折为大寸				折为小寸				拟合为小寸				拟合值的相关度				
		材高	材宽	槩	足材	备注	材高	材宽	槩	足材	材高	材宽	槩	足材	材高	材宽	槩	足材	材高	材宽	槩	足材
观音阁	上屋	260	180	125	385		9.019	6.244	4.336	13.355	10.823	7.493	5.203	16.026	10.8	7.6	5.2	16	99.79%	101.43%	99.94%	99.84%
	平坐	235	160	110	345		8.152	5.550	3.816	11.967	9.782	6.660	4.579	14.361	10	6.8	4.8	14.8	102.23%	102.10%	104.83%	103.06%
	下屋外檐	270	180	115	385	文献2, P17	9.366	6.244	3.989	13.355	11.239	7.493	4.787	16.026	10.8	7.6	5.2	16	96.10%	101.43%	108.63%	99.84%
	下屋身内	255	180	130	385		8.845	6.244	4.509	13.355	10.614	7.493	5.411	16.026	10.8	7.6	5.2	16	101.75%	101.43%	96.10%	99.84%
山门	240	170	125	365		8.325	5.897	4.336	12.661	9.990	7.076	5.203	15.193	10	6.8	5.2	15.2	100.10%	96.10%	99.94%	100.04%	
观音阁	上屋	270	180	115	385		9.366	6.244	3.989	13.355	11.239	7.493	4.787	16.026	10.8	7.6	5.2	16	96.10%	101.43%	108.63%	99.84%
	平坐	235	160	115	350	文献3, P17-49	8.152	5.550	3.989	12.141	9.782	6.660	4.787	14.569	10	6.8	4.8	14.8	102.23%	102.10%	100.27%	101.59%
	下屋外檐	270	180	115	385		9.366	6.244	3.989	13.355	11.239	7.493	4.787	16.026	10.8	7.6	5.2	16	96.10%	101.43%	108.63%	99.84%
	下屋身内	270	180	115	385		9.366	6.244	3.989	13.355	11.239	7.493	4.787	16.026	10.8	7.6	5.2	16	96.10%	101.43%	108.63%	99.84%
山门	240	165	115	355	文献3, p22	8.325	5.723	3.989	12.314	9.990	6.868	4.787	14.777	10	6.8	5.2	15.2	100.10%	99.01%	108.63%	102.86%	
	240		120	360	文献3, P242至245	8.325		4.163	12.488	9.990		4.995	14.985	10		5.2	15.2	100.10%		104.10%	101.43%	

P49, 斗棋总高（铺作层高）以41.5厘米的居多。以斗棋总高141.5厘米计算平均材、槩高度，则材高为23.5厘米，槩高为11.5厘米

山门与观音阁同时代，极可能是同一批工匠。建筑体量不同用材会有不同，同一建筑因结构、部位不同也可能用材不同。但营造尺是相同的，应在同一营造尺下确定用材。规格用材的好处无需多言，但材的规格划分太细碎也无必要。从表 1 数据看，材分为两类，用 288.286 毫米营造尺约束如下：

平坐材宽 6.8 小寸，材高 10 小寸，槩 4.8 小寸，足材 14.8 小寸。观音阁上下屋用材为另一规格，材宽 7.6 小寸，材高 11.2 小寸，槩 4.8 小寸，足材 16 小寸。

营造尺适用于整个建筑，以下将进一步讨论建筑的各部分尺寸关系，以验证营造尺。

3 六个主要平面

观音阁是多层结构垒叠而成，可分为上屋、下屋和平坐。各层都有收进，此“收进”即有上层柱底对下层柱头的缩进，也有柱本身侧脚。铺作置于柱头，上层柱插入铺作，从结构和受力看，大木作关键节点是柱头和柱根，下屋柱、平坐柱、上屋柱三层柱网共有六个主要平面。相关数据开列如表 2。

表 2 独乐寺观音阁各层平面数据

营造尺：288.286 毫米

名称			文献 3 数据				文献 2 数据				拟合数据			
			毫米	折为大寸	折为小寸	备注	毫米	折为大寸	折为小寸	备注	大寸	小寸	相关度	
													与文献 3	与文献 2
下屋柱底	面阔	明间	4700	163.033	195.639	P32	4720	163.726	196.472	P75	163.333	196	100.18%	99.76%
		次间	4360	151.239	181.486		4320	149.851	179.821		150	180	99.18%	100.10%
		梢间	3400	117.938	141.526		3420	118.632	142.359		118.333	142	100.33%	99.75%
		中三间	13420	465.510	558.612		13360	463.429	556.114		463.333	556	99.53%	99.98%
		通面阔	20220	701.387	841.664		20200	700.693	840.832		700	840	99.80%	99.90%
	进深	心间	3700	128.345	154.014	3700	128.345	154.014	127.5	153	99.34%	99.34%		
		次间	3350	116.204	139.445	3400	117.938	141.526	118.333	142	101.83%	100.33%		
		通进深	14100	489.098	586.917	14200	492.566	591.080	491.667	590	100.53%	99.82%		
下屋柱头	面阔	明间	4680	162.339	194.807	P32	4670	161.992	194.390	P75	160	192	98.56%	98.77%
		次间	4320	149.851	179.821		4310	149.504	179.405		150	180	100.10%	100.33%
		梢间	3320	115.163	138.196		3320	115.163	138.196		115	138	99.86%	99.86%
		中三间	13320	462.041	554.449		13290	461.001	553.201		460	552	99.56%	99.78%
		通面阔	19960	692.368	830.842		19930	691.327	829.593		690	828	99.66%	99.81%
	进深	心间	3700	128.345	154.014	3700	128.345	154.014	127.5	153	99.34%	99.34%		
		次间	3320	115.163	138.196	3320	115.163	138.196	115	138	99.86%	99.86%		
		通进深	14100	489.098	586.917	14040	487.016	584.420	485	582	99.16%	99.59%		
暗层柱底	面阔	明间	4680	162.339	194.807	P36、37	4610	159.911	191.893	P75	160	192	98.56%	100.06%
		次间	4320	149.851	179.821		4310	149.504	179.405		150	180	100.10%	100.33%
		梢间	3000	104.063	124.876		2980	103.370	124.043		105	126	100.90%	101.58%
		中三间	13320	462.041	554.449		13230	458.919	550.703		460	552	99.56%	100.24%

	进深	通面阔	19320	670.168	804.201		19190	665.658	798.790		670	804	99.97%	100.65%
		心间	3700	128.345	154.014		3700	128.345	154.014		127.5	153	99.34%	99.34%
		次间	3000	104.063	124.876		2980	103.370	124.043		105	126	100.90%	101.58%
		通进深	13400	464.816	557.779		13360	463.429	556.114		465	558	100.04%	100.34%

暗层柱头	面阔	明间	4600	159.564	191.477	P36、 37	4540	157.483	188.979	P75	157.5	189	98.71%	100.01%
		次间	4320	149.851	179.821		4310	149.504	179.405		150	180	100.10%	100.33%
		梢间	3000	104.063	124.876		2980	103.370	124.043		102.5	123	98.50%	99.16%
		中三间	13240	459.266	551.119		13160	456.491	547.789		457.5	549	99.62%	100.22%
		通面阔	19240	667.393	800.871		19120	663.230	795.876		662.5	795	99.27%	99.89%
	进深	心间	3700	128.345	154.014	3700	128.345	154.014	127.5	153	99.34%	99.34%		
		次间	3000	104.063	124.876	2980	103.370	124.043	102.5	123	98.50%	99.16%		
		通进深	13400	464.816	557.779	13360	463.429	556.114	460	552	98.96%	99.26%		

上屋柱底	面阔	明间	4600	159.564	191.477	p38	4540	157.483	188.979	P75	157.5	189	98.71%	100.01%
		次间	4320	149.851	179.821		4310	149.504	179.405		150	180	100.10%	100.33%
		梢间	3000	104.063	124.876		2980	103.370	124.043		102.5	123	98.50%	99.16%
		中三间	13240	459.266	551.119		13160	456.491	547.789		457.5	549	99.62%	100.22%
		通面阔	19240	667.393	800.871		19120	663.230	795.876		662.5	795	99.27%	99.89%
	进深	心间	3700	128.345	154.014	3700	128.345	154.014	127.5	153	99.34%	99.34%		
		次间	3000	104.063	124.876	2980	103.370	124.043	102.5	123	98.50%	99.16%		
		通进深	13400	464.816	557.779	13360	463.429	556.114	460	552	98.96%	99.26%		

上屋柱头	面阔	明间	4520	156.789	188.146	p38	4520	156.789	188.146	P75	155	186	98.86%	98.86%
		次间	4320	149.851	179.821		4300	149.157	178.989		150	180	100.10%	100.56%
		梢间	2930	101.635	121.962		2930	101.635	121.962		100	120	98.39%	98.39%
		中三间	13160	456.491	547.789		13120	455.104	546.124		455	546	99.67%	99.98%
		通面阔	19020	659.761	791.714		18980	658.374	790.049		655	786	99.28%	99.49%
	进深	心间	3700	128.345	154.014	3660	126.957	152.349	127.5	153	99.34%	100.43%		
		次间	3000	104.063	124.876	2930	101.635	121.962	100	120	96.10%	98.39%		
		通进深	13400	464.816	557.779	13180	457.185	548.622	455	546	97.89%	99.52%		

文献3归纳各间广与图纸略有差异，图纸各架缝数据也略有不同，此差异不大，基本可以忽略，以归纳值为准列于表2。文献2的间广是以表格给出，与文献3亦有差异，同列于表2。这些差异对于结构复杂经历千年的大木作完全合理，麻烦在于差异与各层柱的侧脚与收进“混淆”。以原始数据为主要依据参考结构逻辑和整数尺寸拟合如表2，如图14、15。

3.1 两个基准平面

如图2、3，如表2。**下屋柱头平面**，通面阔拟合为828小寸，合690大寸，通进深拟合为582小寸，合485大寸。

如图6、14、15，如表2。**上屋柱头平面**，通面阔拟合为786小寸，合655

大寸，通进深拟合为 546 小寸，合 455 大寸。面阔中央三间为 455 大寸，与通进深相同。

上下屋两个柱头平面有收进，通面阔收进了 35 大寸合 42 小寸，通进深收进 30 大寸合 36 小寸。通面阔与通进深符合整数大尺，比例接近 5 比 7 但不是 5 比 7。中国古代有**方五斜七**不是七的口诀，是方中取园、园中取方的简易算法，其实是白银分割比例在匠作中的应用。显然此设计是整尺寸优先于比例，但效果完全达到**白银分割**比例，此比例从下屋柱底贯通至上屋柱头。

这两个柱头平面上为用材用料集中的铺作层，也是建筑的关键外形，可认为是建筑的两个基准平面。

3.2 层层收进

如图 1、2。下屋柱头通面阔 828 小寸，下层柱底通面阔 840 小寸，柱侧脚使通面阔收进 12 小寸，合 10 大寸。下屋柱底通进深 590 小寸，柱头 582 小寸，侧脚使进深收进了 8 小寸。从图 1 到图 2，各开间进深略有收进，皆由侧脚完成。

如图 2、3。平坐外檐柱底插在下屋外檐铺作上，柱底向内收进。通面阔收进了 24 小寸合 20 大寸，通进深收进了 20 大寸。从图 2 至图 3，两个平面的收进是上柱相对下柱缩进形成，这层的收进是整体收进最大的。此两层仅外檐柱收进，其他平坐内柱底对位下层柱头。

如图 3、4。这两层的收进是由平坐柱的侧脚形成，通面阔由 804 小寸收进至 795 小寸，收进 9 小寸，通进深由 558 小寸收至 552 小寸，收进 6 小寸。

如图 4、5。这两个平面是平坐铺作层的上下平面。以表 2 中原始数据看，上屋柱底与平坐柱头在此上下对接，通面阔和通进深没有收进。原始数据中没有明确平坐铺作与上屋柱插脚的对接关系，也没有明确上屋柱底平面是从拱枋上皮计还是上屋地板计。为绘图方便，上屋柱底暂时以上屋地板计，图 5 相对图 4 的通面阔、通进深没有收进。

如图 5、6。上屋柱头通面阔 786 小寸，柱底通面阔 795 小寸，收进了 9 小寸，柱头通进深 546 小寸，柱底通进深 552 小寸，收进 6 小寸。这两层平面的收进由侧脚完成。

下屋柱根，通面阔为 840 小寸，恰合 700 大寸，通进深 590 小寸，合 491.667 大寸。若通进深 600 小寸合 500 大寸时，平面长宽符合整数尺，也是 5 比 7 的比例。但原始数据与此相差太多，故以 590 小寸拟合通进深。

如图 14、15、1、6，观音阁由下屋柱底至上屋柱头，面阔总收进 54 小寸，合 45 大寸。通进深收进 44 小寸。间广在各层根据结构需要收进变窄。

3.3 内槽收进

内槽也是结构和尺度的关键，内槽空间由面阔的中三间和进深两心间构成。如表 2，观音阁进深心间数据变化不大，文献 2 和文献 3 的数据很相似，从下屋柱底至上屋柱头间广以 3700 毫米为主，仅文献 2 中上屋柱头广为 3660 毫米。以数据看，内槽柱在进深方向没有侧脚和缩进，上下通直，进深心间没有收进。

如图 1、2、3、4、5、6、15，如表 2。面阔三间由上下屋柱头为节点，中三间由下屋柱头 552 小寸合 460 大寸，收至 546 小寸合 455 大寸，收进 6 小寸恰为半大尺。若以上下屋柱底为节点，由下屋柱底的 556 小寸，收进至上屋柱头的 546 小寸，总收进 10 小寸。10 小寸收进量也不算大，两内槽中山柱各收 5 小寸，约为三层柱高 546 小寸的百分之一，分摊在六层平面很微小，完全可由柱侧脚完

成。

同样是楼阁的应县木塔，内柱有缩进和侧脚，内柱围绕的空心桶层层有收进，直径收进达到了 447 厘米⁵。这就要从结构说起，应县木塔为等边八角形，柱以枋拱拉结，内外柱都是受力点，空心桶结构使受力均匀分布。观音阁在平坐暗层有类似的空井结构，但建筑主体框架是长方形，承重受力都以此长方形为主，不等边六角形只存在于平坐层，辅助拉结作用有限。明间内柱的抗歪闪性比起应县木塔要差许多，若明间内柱有较大侧脚是不稳定因素。

内槽中山柱一缝，无向阁心拉结的丁袱，在平坐六边形空井辅助下，一缝中山柱要比明间两柱稳定，能够承受三层柱高百分之一的侧脚。从尺寸数据和结构两方面看，面阔中央三间的收进合理，进深两心间无收进亦合理。

4 屋高与层高

4.1 下屋柱高

下屋柱数据开列如表 3。文献 3 的研究表明，观音阁各层柱仅下屋至角柱有生起，其上同一层的柱等高，各层柱继承了下屋柱的生起。前檐平柱拟合为 140 大寸，合 168 小寸。其它各部位柱也以小寸约束，外檐各柱较前檐平柱的升起也可知，其中角柱生起最多为 6 小寸，合 5 大寸。

营造尺：288.286毫米									
	文献3数据, P29			文献2数据, P77			拟合		升起
	毫米	折为大寸	折为小寸	毫米	折为大寸	折为小寸	大寸	小寸	
明间柱	4050	140.485	168.583	4060	140.832	168.999	140	168	
次间柱	4120	142.914	171.496				142.5	171	3
角柱	4170	144.648	173.578	4200	145.689	174.826	145	174	6
中山柱	4150	143.954	172.745	4150	143.954	172.745	142.5	171	3
次山柱	4150	143.954	172.745				143.333	172	4
内柱极小值	4250	147.423	176.908	4290	148.811	178.573	147.333	176.8	8.8
内柱极大值	4300	149.157	178.989	4310	149.504	179.405	150	180	12

内柱较前檐平柱最小生起 8.8 小寸，最多生起 12 小寸。以材槩垒叠关系看，内外柱高差为一足材减去一层普拍枋。如表 3-1、3-2，拟合普拍枋厚为 7.2 小寸，足材 16 小寸，由此可知内外标准柱高差为 8.8 小寸。

营造尺：288.286毫米							备注
	原始数			拟合值			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度	
搏	300	10.406	12.488	13.2	11	105.70%	文献3, P328
普木	145	5.030	6.036	6	5	99.41%	
小斗平欹	115	3.989	4.787	4.8	4	100.27%	
单材耍头和第五道柱头枋	270	9.366	11.239	11.2	9.333	99.65%	
四层华棋	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
三层华棋	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
二层华棋	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
一层华棋	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
栌斗平欹	200	6.938	8.325	8.8	7.333	105.70%	
栌斗底至撩檐搏上皮	2570	89.148	106.977	108	90	100.96%	
栌斗底至第五道柱头枋上皮	2010	69.722	83.667	84	70	100.40%	

营造尺：288.286毫米							备注
	原始数			拟合值			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度	
四材三架	1425	49.430	59.316	59.2	49.333	99.80%	文献3, P329
栌斗平欹	200	6.938	8.325	8.8	7.333	105.70%	
普拍枋	175	6.070	7.284	7.2	6.000	98.84%	
铺作总高	1800	62.438	74.926	75.2	62.667	100.37%	

柱至角生起是中国古建筑构造檐口曲线的手段之一，同时也稳固了结构。但营造时横平竖直才是根本，从横平竖直出发更易于梳理各层材槩。所以制图和讨论时皆去掉柱之生起，下层外檐各柱以 140 大寸合 168 小寸为标准柱高，内槽柱

以 176.8 小寸为标准高。如图 14、15。

4.2 下屋铺作

下屋铺作内外槽不同，外檐外出四跳，内槽外出(向阁内)两跳，内外铺作连为一体，各层材枋分明，数据开列如表 3-1。

文献 3 中栌斗平欹 200 毫米，以营造尺折算约为 8 小寸强。下屋栌斗长期集中受压，此压力包括上屋和平坐重量，更易变形，应向上拟合。故拟合为 8.8 小寸。

搏径拟合为 13.2 小寸，替木拟合为 6 小寸。

如图 7，图 14。外檐铺作自栌斗底皮至搏上皮为 108 小寸，恰合 90 大寸，自栌斗底至铺作最上一层柱头枋为 84 小寸，合 70 大寸。

如图 7，内槽普拍枋底至最上一道柱头枋，有 4 材 3 枋加 1 个栌斗平欹和一层普拍枋，共 75.2 小寸。

4.3 平坐暗层

平坐铺和暗层柱高数据开列拟合如表 4。

营造尺：288.286毫米							备注
	原始数			拟合值			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度	
抹灰厚	60	2.081	2.498	2.8	2.333	112.11%	文献3, P37
楼板	30	1.041	1.249	1.6	1.333	128.13%	文献3, P159
四层铺板枋	235	8.152	9.782	10	8.333	102.23%	文献3, P334
三层华拱	350	12.141	14.569	14.8	12.333	101.59%	
二层华拱	350	12.141	14.569	14.8	12.333	101.59%	
一层华拱	350	12.141	14.569	14.8	12.333	101.59%	
栌斗平欹	180	6.244	7.493	8	6.667	106.77%	
普拍枋	170	5.897	7.076	7.2	6	101.75%	
栌斗底至铺板枋上皮	1465	50.818	60.981	62.4	52	102.33%	
普拍枋底至铺板枋上皮	1635	56.715	68.057	69.6	58	102.27%	
普拍枋至楼板灰上皮	1725	59.836	71.804	74	61.667	103.06%	
暗层柱高	2550	88.454	106.145	106	88.333	99.86%	
暗屋柱底至灰上皮	4275	148.290	177.948	180	150	101.15%	各层材枋相加

文献 3 对暗层柱进行了抄平，并对每一根柱进行了实测，证明暗层柱内外同高，均为 2550 毫米。柱高包括了外檐柱下方木的高度，柱高以下屋铺作上第四道柱头枋上皮为起点。暗层柱高拟合为 106 小寸，合 88.333 大寸，非整数大寸，如图 14。

平坐铺作用材小于上下屋用材，如前所述足材为 14.8 小寸，据原始数据铺作各层都约束为整数小寸。如图 10，铺作自栌斗底皮至铺板枋上皮共计 62.4 小寸，合 52 大寸。值得注意的铺板枋以上还有一层楼板和抹灰层，楼板厚 30 毫米，抹灰层约为 60 毫米，这两层材料以小寸约束，约为 4.4 小寸。普拍枋厚 7.2 小寸。如图 14，平坐铺作高自普拍枋底至上屋地板灰上皮为 74 小寸，合 61.667 大寸，也非整数。

将以上数据相加可知，自暗层柱底至上屋地面抹灰上皮，共计 180 小寸，共计 150 大寸，自下屋柱底至上屋地板 432 小寸，合 360 大寸。如图 14、15。

4.4 上屋柱高

如表 5，如图 14、15。上屋柱净高约束为 118.4 小寸，合 98.666 大寸，并

非整数大寸, 约合 9 尺 8 寸半。以上屋地板灰上皮记柱高为 114 小寸, 恰合 95 大寸。如此, 自下层柱根至上屋柱头共计 455 大寸, 合 546 小寸。此阁存在一个**内核尺寸**, 既上屋柱头离下屋地平 455 大寸, 上屋通进深 455 大寸, 上屋中央三间面阔 455 大寸。

营造尺: 288.286毫米							备注
	原始数			拟合值			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度	
柱净高	2840	98.513	118.216	118.4	98.667	100.16%	文献3, P37
自灰上皮计柱高	2750	95.391	114.470	114	95	99.59%	
抹灰厚	60	2.081	2.498	2.8	2.333	112.11%	
地板厚	30	1.041	1.249	1.6	1.333	128.13%	

4.5 上屋铺作高

上屋铺作各层构件清楚, 开列如表 5-1、5-2。文献 3 中数据是以图纸标注, 自栌斗底至撩檐榑上皮 2175 毫米。文献 2 数据是以文字表格列出, 铺作总高 2210 毫米。

营造尺: 288.286毫米							备注
	原始数			拟合			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度	
榑净高	270	9.366	11.239	13.2	11.000	117.45%	文献3, P340
替木	155	5.377	6.452	6	5.000	93.00%	
令拱小斗	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
双昂垂高(一足材)	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
二层华拱	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
一层华拱	385	13.355	16.026	16	13.333	99.84%	
栌斗平欹	210	7.284	8.741	8.8	7.333	100.67%	
铺作总高	2175	75.446	90.535	92	76.667	101.62%	

营造尺: 288.286毫米							备注
	原始数			拟合			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度	
榑径	320	11.100	13.320	13.2	11	99.10%	文献2, P78-80
替木	170	5.897	7.076	6	5	84.79%	
栌斗平欹	190	6.591	7.909	8.8	7.333	111.27%	
铺作总高	2210	76.660	91.992	92	76.667	100.01%	

两文献数据主要区别体现在榑径、替木、栌斗平欹、双昂三项。以大木作特性看数据, 两文献测绘应当都属合理。两方数据拟合如表 5-1、5-2, 仅以数据拟合数据总是缺少说服力, 还应从结构、尺寸等方面进行宏观对比。

观察上屋转角铺作, 如图 13, 与角华拱垂直的有两道抹斜拱, 斜拱头上又有两道正身拱(鸳鸯交颈的瓜子拱、瓜子慢拱), 拱头不施令拱, 直接承榑。与此对应的是转角铺作是两层华拱, 两道斜昂, 一道令拱。从材聚垒叠关系看, 双昂垂直方向占据一材。自栌斗口至替木下皮共四材四聚, 计 64 小寸。

比较上下屋外檐铺作, 其主要区别在于用昂, 高度方向上屋比下屋少了一个足材。上下屋用材规格相同, 栌斗、替木、榑三项若非结构必需, 应以统一规格。所以参考表 3 下屋铺作数据, 栌斗平欹拟合为 8.8 小寸, 替木拟合为 6 小寸, 榑拟合为 13.2 小寸, 再加四材四聚, 上屋铺作高为 92 小寸, 如图 12、13、14。

4.6 举屋与上屋铺作

文献3中举屋数据较详细，各柱缝在设计图中和竣工图有都有标注，开列如表6，求得各步架净举和屋总举均值。文献2中也有净举和总举数据，与文献3所求均值同列于表6-1。三个来源的数据有差异，总举可约束192小寸或190小寸。若拟合为192小寸，恰合160大寸，符合整数大寸。若拟合为190小寸，则不能换算为整数大寸。

	文献3竣工图数据										文献3设计图数据		
	横(纵)剖图	横剖(二轴)		横剖(三轴)		横剖(四轴)		横剖(五轴)		均值	明间横剖	梢间横剖	均值
		右坡	左坡	右坡	左坡	右坡	左坡	右坡	左坡				
脊步举高	1370	1380	1350	1370	1390	1365	1435	1400	1400	1384.44	1380	1390	1385
上金步举高	1090	1050	1155	1090	1090	1140	1090	1150	1080	1103.89	1120	1120	1120
下金步举高	780	765	805	780	755	765	740	770	790	772.22	820	820	820
檐步举高	1430	1385	1350	1430	1385	1385	1390	1350	1370	1386.11	1250	1250	1250
总举	4670	4580	4660	4670	4620	4655	4655	4670	4640	4646.67	4570	4580	4575
备注	文献3, P311	文献3, P312	文献3, P313	文献3, P313	文献3, P313	文献3, P314					文献3, P298		

营造尺：288.286毫米						
文献3竣工图均值(取值于表6)						
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度
脊步举高	1384.444	48.023	57.628	57	47.5	98.91%
上金步举高	1103.889	38.291	45.950	46	38.333	100.11%
下金步举高	772.222	26.787	32.144	32	26.667	99.55%
檐步举高	1386.111	48.081	57.697	57	47.5	98.79%
总举	4646.667	161.183	193.419	192	160	99.27%
文献3设计图均值(取值于表6)						
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度
脊步举高	1385	48.043	57.651	57	47.500	98.87%
上金步举高	1120	38.850	46.620	47	39.167	100.81%
下金步举高	820	28.444	34.133	34	28.333	99.61%
檐步举高	1250	43.360	52.032	52	43.333	99.94%
总举	4575	158.697	190.436	190	158.333	99.77%
文献2数据(文献3, P783)						
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折为大寸	相关度
脊步举高	1410	48.910	58.692	58	48.333	98.82%
上金步举高	1070	37.116	44.539	45	37.5	101.03%
下金步举高	790	27.403	32.884	33	27.5	100.35%
檐步举高	1320	45.788	54.945	55	45.833	100.10%
总举	4590	159.217	191.060	190	158.333	99.45%

结合铺作层看，上屋铺作高拟合为92小寸，不是整数大寸，自下屋柱底至上屋撩檐搏上皮为638小寸，合531.667大寸，也不是整数大寸。从空间尺寸节点考虑，上屋撩檐搏高可拟合为530大寸，虽与531.667大寸非常接近，但530这个数似乎与通面阔、通进深并无直接关系，上屋撩檐搏上皮应当不是建筑的主要参数尺寸。那就只有一个原因，上屋铺作虽然形象上独立于草架，但设计时是与屋总举一体考虑，铺作与屋举是整体。从上屋栌斗底皮至脊搏上皮共计282小寸，恰合235大寸。下屋柱底到脊搏上皮共计690大寸，与下屋柱头通面阔同。上屋总举应为190小寸，不能恰好符合整数大寸。

以结构材枋考虑，铺作层是材枋相合，栱枋垒叠而成。明栿、平棋、草栿、

草架也是层层垒叠，是铺作层架垒叠的延续。如果铺作演进为可通用互换的标准部件，整数尺寸应当优先保证。但在层层垒叠的材架中硬性要求撩檐搏高为整数尺寸并无必要，从现有数据和结构分析，铺作高是随材架垒叠自然产生。

综上，屋举与上屋铺作是是一体的，屋总举 190 小寸，上屋铺作 92 小寸，共计 282 小寸，合 235 大寸。如图 14、15。

5 铺作跳长

5.1 下屋铺作跳长

下屋铺作跳长数据文献 2 与文献 3 略有差异，结合两方数据拟合如图 2、3、7、9、14、15，如表 7。

表7 独乐寺观音阁下屋铺作跳长

营造尺：288.286毫米

		原始数			拟合数			备注
		毫米	折为大寸	折为小寸	小寸约束	整小寸折为大寸	相关度	
外檐外跳	一二跳	840	29.138	34.965	35	29.167	100.10%	文献3, P328-329
	三四跳	800	27.750	33.300	34	28.333	102.10%	
	外跳合计	1640	56.888	68.266	69	57.5	101.08%	
外檐里跳	一跳				20	16.667		
	二跳				35	29.167		
	三跳							
	一二跳	840	29.138	34.965	35	29.167	100.10%	
	里跳合计							
内槽里跳	一跳							
内槽外跳(向阁心)	一跳	460	15.956	19.148	20	16.667	104.45%	
	二跳	360	12.488	14.985	15	12.5	100.10%	
	外跳合计	820	28.444	34.133	35	29.167	102.54%	
外檐外跳	一跳	490	16.997	20.396	20	16.667	98.06%	文献2, P79
	二跳	340	11.794	14.153	15	12.5	105.99%	
	三跳	420	14.569	17.483	17	14.167	97.24%	
	四跳	410	14.222	17.066	17	14.167	99.61%	
	一二跳	830	28.791	34.549	35	29.167	101.31%	
	三四跳	830	28.791	34.549	34	28.333	98.41%	
	一二三跳	1250	43.360	52.032	52	43.333	99.94%	
	外跳合计	1660	57.582	69.098	69	57.5	99.86%	
外檐里跳	一跳	480	16.650	19.980	20	16.667	100.10%	
	二跳				15			
	三跳				21			
	一二跳				35			
	三跳合计	1350	46.828	56.194	56	46.667	99.65%	
内槽里跳	一跳	480	16.650	19.980	20	16.667	100.10%	
内槽外跳(向阁心)	一跳	480	16.650	19.980	20	16.667	100.10%	
	二跳	370	12.834	15.401	15	12.5	97.39%	
	外跳合计	850	29.485	35.382	35	29.167	98.92%	

外檐铺作外出四跳，文献 3 的总跳长约合 68 小寸，文献 2 的总跳长约合 69 小寸。下屋柱头通进深 582 小寸，以 69 小寸计铺作外跳长，则南北撩檐搏距为 720 小寸，合 600 大寸。下屋柱头通面阔 828 小寸，为 69 小寸的 12 倍，以 69 小寸计铺作跳长，则东西撩搏距为 966 小寸，合 805 大寸。从比例关系和整数尺寸考虑，外檐铺作外跳拟合为 69 小寸。

铺作一跳长，比较外檐铺作和内槽铺作内外一跳长，四个数据非常接近，宏观看，一坐建筑的类似位置的构件应尽量统一规格，若非结构必需，多个棋长规

格将给营造制造麻烦。

铺作一二跳长也是二层华栱的半心长。如表 7、表 9，上下屋内外槽铺作的二层华栱内外半心长数据非常接近，应是同一规格。文献 2 与文献 3 数据略有差异，不同部位的半心长数据收集到 9 个，其中，两个小于 35 小寸，4 个为 34.965 小寸，3 个大于 35 小寸，接近 35 小寸。

按佛光寺东大殿和独乐寺山门的设计手法，铺作一、二跳长的设定与泥道栱和泥道慢栱相关。即泥道栱和泥道慢栱长以寸设定，两栱长符合黄金分割，栱心长由斗与栱的装配关系决定，华栱与泥道栱同长，心长也相同，则铺作一跳长为泥道栱半心长，二跳长为泥道慢栱半心长。

比较表 7 和表 9 中两方数据，四个一跳长应同制，二跳长也应同制。如表 11，泥道栱长与泥道慢栱长符合黄金分割比，拟合为整数寸。这与佛光寺东大殿和独乐寺山门的设计手法相同。此阁泥道栱心长为 40 小寸，泥道慢栱心长 70 小寸。依此华栱一跳长应拟合为 20 小寸，华栱二跳长应是 35 小寸。

下屋内外槽铺作其它跳长根据原始数据做出拟合，如图 7、9。

5.2 平坐铺作跳长

文献 2 和文献 3 的平坐铺作数据略有差异，结合两方数据拟合如表 8、图 10、11。

营造尺：288.286毫米										
		原始数			拟合数			半栱长		备注
		毫米	折为大寸	折为小寸	小寸	大寸	相关度	小寸	大寸	
外檐外跳	一跳	460	15.956	19.148	19	15.833	99.23%	23.4	19.500	文献3, P334
	二跳	340	11.794	14.153	14	11.667	98.92%			
	三跳	330	11.447	13.736	14	11.667	101.92%			
	地板外皮跳长	430	14.916	17.899	18	15	100.56%			
	一二跳合计	800	27.750	33.300	33	27.5	99.10%	37.4	31.167	
	外跳合计	1130	39.197	47.037	47	39.167	99.92%	51.4	42.833	
	地板外皮合计	1560	54.113	64.936	65	54.167	100.10%			
内槽外跳	一跳				21	17.5		25.4	21.167	
	二跳				12	10				
	外跳合计	785	27.230	32.676	33	27.5	100.99%	37.4	31.167	
外檐外跳	一跳	450	15.609	18.731	19	15.833	101.43%	23.4		文献2, p79
	二跳	340	11.794	14.153	14	11.667	98.92%			
	三跳	330	11.447	13.736	14	11.667	101.92%			
	雁翅板外皮跳长				18	15				
	一二跳合计	790	27.403	32.884	33	27.5	100.35%	37.4	31.167	
	外跳合计	1120	38.850	46.620	47	39.167	100.81%	51.4	42.833	
	地板外沿合计				65	54.167				
内槽外跳	一跳	500	17.344	20.813	21	17.5	100.90%	25.4	21.167	
	二跳	280	9.713	11.655	12	10	102.96%			
	外跳合计	780	27.056	32.468	33	27.5	101.64%	37.4	31.167	

按之前的讨论，各外跳应与泥道栱、泥道慢栱相关。如表 11，平坐各横栱心长与外跳无对应关系。平坐的功能是挑起勾阑，承托形成观景空间，要比上屋出檐收进合理的尺寸，结构体量一定要小于上屋铺作，但对应的面阔相近。如此外跳的设定要不同于上屋下屋铺作。

外檐铺作外出三跳，总跳长拟合为 47 小寸，这个数据也是平坐外挑深。进深次间深 123 小寸，平坐 47 小寸，两者合计 170 小寸。平坐上地板外皮自柱心出跳拟合为 65 小寸。

内槽平坐铺作跳长明显不同于外檐，以原始数据拟合为 33 小寸。如图 5、14，阁内供奉大像的空间进深为 240 小寸，合 200 大寸。

如表 8，按半心长加半个小斗底可推算半拱长。外二跳的半拱长 37.4 小寸，外三跳半拱长 51.4 小寸，两者比例 0.6256，约为 5 比 8，也是黄金分割比例。但两个半拱长不是整数。

通览表 8、图 10，平坐铺作外跳都拟合为整小寸，此拟合疑点很多，因为没有搞清楚各横拱与外跳的逻辑关系，不明确当时匠人如何考虑。两方数据差异不小，且以此拟合，有待进一步研究。

5.3 上屋铺作跳长

上屋铺作跳长拟合如表 9，如图 12、13。

营造尺: 288.286毫米									
		原始数			拟合数			备注	
		毫米	折为大寸	折为小寸	小寸	大寸	相关度		
外檐外跳	一二跳	850	29.485	35.382	35	29.167	98.92%	文献3, P328-329	
	三四跳	990	34.341	41.209	43	35.833	104.35%		
	外跳合计	1840	63.826	76.591	78	65	101.84%		
外檐里跳	一跳	475	16.477	19.772	20	16.667	101.15%		
内槽里跳	一跳	475	16.477	19.772	20	16.667	101.15%		
内槽外跳(向阁心)	一二跳	840	29.138	34.965	35	29.167	100.10%		
	三四跳	775	26.883	32.260	33	27.5	102.30%		
	外跳合计	1615	56.021	67.225	68	56.667	101.15%		
外檐外跳	一跳	500	17.344	20.813	20	16.667	96.10%		文献2, P79
	二跳	360	12.488	14.985	15	12.5	100.10%		
	三跳	500	17.344	20.813	21	17.500	100.90%		
	四跳	540	18.731	22.478	22	18.333	97.87%		
	一二跳	860	29.831	35.798	35	29.167	97.77%		
	三四跳	1040	36.075	43.290	43	35.833	99.33%		
	一二三跳	1360	47.175	56.610	56	46.667	98.92%		
	外跳合计	1900	65.907	79.088	78	65	98.62%		
外檐里跳	一跳	480	16.650	19.980	20	16.667	100.10%		
内槽里跳	一跳	490	16.997	20.396	20	16.667	98.06%		
内槽外跳(向阁心)	一跳	430	14.916	17.899	18	15.000	100.56%		
	二跳	410	14.222	17.066	17	14.167	99.61%		
	三跳	410	14.222	17.066	17	14.167	99.61%		
	四跳	370	12.834	15.401	16	13.333	103.89%		
	一二跳	840	29.138	34.965	35	29.167	100.10%		
	一二三跳	1250	43.360	52.032	52	43.333	99.94%		
	外跳合计	1620	56.194	67.433	68	56.667	100.84%		

外檐铺作为双杪双昂，比下屋外檐铺作总跳略长。文献 3 中原始数为 1840 毫米，文献 2 为 1900 毫米，相差约 60 毫米，以原始数据难以明确跳长的尺度。如图 6，用总跳长与屋之面阔进深比较，总跳长约为通进深 546 小寸的 7 分之 1，约为通面阔 786 小寸的 10 分之 1。以比例拟合跳长为 78 小寸，恰合 65 大寸。如图 6、图 3、图 14，南北撩檐搏距为 702 小寸合 585 大寸，较下屋南北撩檐搏距 720 小寸合 600 大寸，收进 15 大寸。如图 6、图 3、图 15，东西撩檐搏距 942 小寸合 785 大寸，比下屋东西撩檐搏距 966 小寸合 805 大寸，收进 20 大寸。

内槽向外(阁心)共出四跳，文献 2 和文献 3 的原始数据非常相近，拟合为 68 小寸，如图 12、13。内槽铺作的外跳体现在内槽柱之间，天花平棋之下，应与内槽尺寸成比例。68 小寸为进深两心间 306 小寸的 9 分之 2，约为为中央三间面阔 546 小寸的 8 分之 1。

外檐铺作的一跳长数据与下屋相近，拟合为 20 小寸，二跳华棋半心长为拟

合为 35 小寸，与下屋铺作相同。

内槽铺作外四跳(向阁心)依据原始数据分别拟合为 18、17、17、16 小寸。

6 斗及横栱

6.1 斗

文献 3 图纸中公布了部分斗之数据，数据开列如表 10。除栌斗外主要有散斗和交互斗，但这两类斗并无外形尺寸的区别，本文统称为小斗。比较数据，有一处尺寸偏小，做为特异值舍掉，求得小斗外形均值，以营造尺约束。小斗顶长边 12.8 小寸，底长边 8.8 小寸，斗顶短边 11.2 小寸，斗底短边 8 小寸，平欹 5.2 小寸。比较阁与山门用斗数据，阁之用斗略大于山门。

表10 独乐寺观音阁用斗数据

营造尺：288.286毫米

名称		顶长边	顶短边	底长边	底短边	耳	平	欹	备注
单位毫米	交互斗D6.1-1	305	255	210	210	60	35	80	文献3, P271
	散斗E6.1-8	300	260	210	195	60	45	70	
	交互斗A2	305	270	205	210	60	40	75	
	半斗D3-D2.1-1	305		210		60	40	90	
	散斗	270	240	190	170	50	40	75	P327, 特异值
	交互斗	270	240	190	170	50	40	75	文献3, P328
	散斗	310	280	220	190	60	45	70	
	交互斗	310	280	220	190	60	45	70	文献3, P340
	散斗	305	270	210	190	60	40	85	
	交互斗	305	270	210	190	60	40	85	
半斗	305		210		60	40	85	单位毫米	
去特异均值	305.556	269.286	211.667	196.429	60	41.111	78.889		
拟合为小寸									
名称		顶长边	顶短边	底长边	底短边	耳	平	欹	备注
单位小寸	折为大寸	10.599	9.341	7.342	6.814	2.081	1.426	2.736	
	折为小寸	12.719	11.209	8.811	8.176	2.498	1.711	3.284	
	小寸约束	12.8	11.2	8.8	8	2.4	1.6	3.2	
	相关度	100.64%	99.92%	99.88%	97.84%	96.10%	93.50%	97.45%	
山门小斗数据									
名称		顶长边	顶短边	底长边	底短边	耳	平	欹	备注
单位毫米	山门小斗	280	260	200	180	45	45	75	文献4
小寸	拟合值	11.6	10.8	8.4	7.6	2	2	3.2	

无交互斗和散斗区别，

交互斗散斗外形相同，归于一类小斗

数据中有一处偏小做为特异

参考山门小斗，与山门小斗尺寸相近，但尊重原始数据，以去特异均值拟合，较山门小斗略大

6.2 栱长与栱心长

法式中栱的规格是以栱长区分，份值为度量单位，铺作次序中有出跳份数的规定，铺作出跳与华栱的半心长相关。现在诸多研究涉及横栱时往往将栱长与朵距、开间一并考虑，毕竟铺作宽与间广关系密切。法式表述补间铺作时也对间广有所规定，但对间广份数未限定，间广与横栱的精确比例未规定。抛开法式，横栱与间广基本要求是间广应能安置铺作，更高要求是间广与铺作协调。大木作又称“中线行”，此传统一直延续至今，画线斫制皆守中线。所以横栱心长是栱的重要参数，应给予足够关注。

栱与斗配合称之为斗栱，现有观音阁资料中并无栱斗安装配合的数据，且以栱长减去小斗底长推算栱心长。

6.3 主要横栱

杨新先生在文献3中将主要拱长尺寸进行了规范统一，对比图纸，这部分拱为上下屋铺作的横拱。相关数据开列拟合如表11，如图7、8、9、12、13，以营造尺约束后取整，再以拱长减去小斗底长推知拱心长。

营造尺：288.286毫米												
位置	名称	拱长			小寸拟合				大寸拟合			备注
		毫米	折为大寸	折为小寸	拱长	拱心长	上斗外端距	相关度	拱长	拱心长	上斗外端距	
上下屋铺作	泥道瓜拱	1160	40.238	48.285	48.8	40	52.8	101.07%	40.667	33.333	44	文献3, P54
	泥道慢拱	1890	65.560	78.672	78.8	70	82.8	100.16%	65.667	58.333	69	
	瓜子拱	1050	36.422	43.707	43.8	35	47.8	100.21%	36.5	29.167	39.833	
	慢拱	1890	65.560	78.672	78.8	70	82.8	100.16%	65.667	58.333	69	
	令拱	1050	36.422	43.707	43.8	35	47.8	100.21%	36.5	29.167	39.833	
平坐铺作	外檐令拱	980	33.994	40.793	40.8	32	44.8	100.02%	34	26.667	37.333	文献3, P333-336
	外檐瓜子拱	980	33.994	40.793	40.8	32	44.8	100.02%	34	26.667	37.333	
	内槽令拱	950	32.953	39.544	39.6	30.8	43.6	100.14%	33	25.667	36.333	
	慢拱	1760	61.050	73.261	73.2	64.4	77.2	99.92%	61	53.667	64.333	
	泥道瓜拱	1070	37.116	44.539	44.4	35.6	48.4	99.69%	37	29.667	40.333	

名称		比例节点	数据一	数据二	比值	备注	
上下屋铺作	泥道瓜拱	泥道慢拱	拱长比	48.8	78.8	0.61929	黄金分割
	泥道瓜拱	泥道慢拱	心长比	40	70	0.57143	4比7
	瓜子拱	慢拱	拱长比	43.8	78.8	0.55584	接近5比9
	瓜子拱	慢拱	心长比	35	70	0.50000	1比2
	令拱	泥道瓜拱	拱长比	43.8	48.8	0.89754	接近9比10
	令拱	泥道瓜拱	心长比	35	40	0.87500	7比8
	令拱	泥道瓜拱	拱上斗外端距	47.8	52.8	0.90530	接近9比10
平坐铺作	外檐令拱	慢拱	拱长比	40.8	73.2	0.55738	接近5比9
	外檐令拱	慢拱	心长比	32	64.4	0.49689	接近1比2
	外檐令拱	慢拱	拱上斗外端距	44.8	77.2	0.58031	接近4比7
	泥道瓜拱	慢拱	心长比	35.6	64.4	0.55280	接近5比9
	泥道瓜拱	慢拱	拱上斗外端距	48.4	77.2	0.62694	黄金分割
	泥道瓜拱	慢拱	拱长比	44.4	73.2	0.60656	约3比5
	外檐令拱	泥道瓜拱	心长比	32	35.6	0.89888	接近9比10

上下屋的横拱长设计手法相同，均以拱心长为基准，是用小寸设定。且各横拱存在大量简明比例和精典比例，如补充表11。

泥道瓜拱长48.8小寸，拱心长由装配关系确定为40小寸。泥道慢拱与慢拱同制，拱长78.8小寸，心长70小寸。两拱长符合黄金分割比。

瓜子拱和令拱同制，心长35小寸是慢拱心长的一半，以此确定拱长43.8小寸。

6.4 平坐铺作的横拱

文献3图纸中有平坐铺作的横拱长，开列拟合如表11，如图10、11。以营造尺约束取整。平坐铺作用斗宽深不详，参考其他小斗底长边8.8小寸也推算出拱心长。对比表8中平坐铺作各跳长可发现以一些规律。

各横拱均是用寸设定。

泥道瓜拱长37寸，慢拱长61寸，两拱长比例接近3比5。

令拱长与慢拱长之比约为5比9，心长之比约1比2。

此阁拱长设计不同于法式。法式的拱是标准配件，从法式行文是以拱为出发点再强调朵距及铺作布列。观音阁是先有了建筑开间，根据开间的收进变化，再来布列铺作。

7 出际、檐飞和台基

文献2与文献3中檐飞和出际数据非常接近，以文献2为准开列如表12。文献3中有台基现状数据，也列于表12。

营造尺：288.286毫米							
名称	原始数			拟合			备注
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	相关度	折大寸	
下屋	檐出	1050	36.422	43.707	43	98.383%	35.833
	飞出	450	15.609	18.731	19	101.434%	15.833
	檐飞合计	1500	52.032	62.438	63	100.900%	52.5
	铺作出跳	1660	57.582	69.098	69	99.858%	57.5
	总檐出	3160	109.613	131.536	132	100.353%	110
	左右飞子头距				1092		910
	前后飞子头距				846		705
	左右套兽头距	估算			1104		920
	前后套兽头距	估算			858		715
上屋	檐出	970	33.647	40.377	40	99.067%	33.333
	飞出	450	15.609	18.731	20	106.773%	16.667
	檐飞合计	1420	49.257	59.108	60	101.509%	50
	铺作出跳	1900	65.907	79.088	78	98.624%	65
	总檐出	3320	115.163	138.196	138	99.858%	115
	左右飞子头距				1062		885
	前后飞子头距				828		690
	左右套兽头距	估算			1074		895
	前后套兽头距	估算			840		700
正脊	出际	1430	49.604	59.524	60	100.799%	50
	正脊长(博风板外)	15980	554.311	665.173	666	100.124%	555
	正脊(包括瓦作)	估算			672		560
鸱吻	清式鸱吻高	1900	65.907	79.088	80	101.153%	66.667
	清式鸱吻宽	1900	65.907	79.088	80	101.153%	66.667
	正脊长(博风板外)	15980	554.311	665.173	666	100.124%	555
	脊搏至鸱吻上	2620	90.882	109.058	114	104.531%	95
台基	前檐台基宽	26700	926.164	1111.396	1112	100.054%	926.667
	后檐台基宽	26800	929.632	1115.559	1112	99.681%	926.667
	台基高	900	31.219	37.463	36	96.095%	30
	进深	20600	714.568	857.482	858	100.060%	715
	通高	估算			978		815

7.1 檐飞和出际

下屋檐飞合计 63 小寸。如图 3、14、15，南北飞子头距 846 小寸，合 705 大寸。东西飞子头距 1092 小寸，合 910 大寸。平面比例接近 7 比 9。

上屋檐飞合计 60 小寸。如图 6、14、15，南北飞子头距 828 小寸，合 690 大寸，与通高、下屋通面阔相同。较下屋南北飞子头距收进 18 小寸。东西飞子头距 1062 小寸，合 885 大寸，较下屋收进 30 小寸。上屋飞子头平面比例也非常接近 7 比 9。

出际 60 小寸。如图 15，正脊长 666 小寸，合 555 大寸。上屋东西飞子头距为 885 大寸，正脊与之比例约为 5 比 8，5 和 8 是**黄金比例数列中的两个数**。出际 60 小寸之外，还有排山滴水瓦，正脊会略大于 555 大寸。飞子头之外也有滴水瓦，至角会有套兽伸出，上屋东西飞子头距也会大于 885 大寸。其比例仍然接近黄金分割。

7.2 上下檐出的对比

如表 12，文献 3 说明了大修时台基与檐飞不做调整。现状中台基下出略大于屋面檐出，这样滴水就会淋至台基上皮，有人提出是否屋檐被锯短。文献 3 对此进行了分析，从椽径、柱高、同期建筑、比例等方面进行了对比，大修时并没有发现殿基加宽和檐椽锯短痕迹。这种状况是清之前形成的，所以维修不对台基及檐出做任何调整。

如图 14、15，滴水淋至台明上皮不合常理，既有此疑惑，不妨从结构和尺度方面对出檐进行探讨。

如图 7，下屋飞子头自檐柱头平出 132 小寸，自平坐柱间承椽枋平出 144 小寸。以撩檐搏为支点，外挑 63 小寸，内搭 81 小寸，若以下檐柱心计内平出为 69 小寸，两边受力适宜，飞子头若比现状长，飞子外还要伸出滴水瓦，至角飞

子头还要生出，虽有角梁支托，但整个出檐存在不稳定因素，易向外倾覆。所以下屋檐飞不应比现状还长。

如前所述南北和东西飞子头距、撩檐搏距符合整数尺，与建筑整体协调，是整体设计的结果。从整体外形看，檐飞没有改动。

如图 3、7、14，下屋飞子头自檐柱心平出 132 小寸，进深梢间为 138 小寸，通进深为 582 小寸，出檐与通进深比例约为 2 比 9。如图 6、12、14，上屋飞子头自檐柱心平出 138 小寸，已大于其进深梢间为 120 小寸。上屋通进深 546 小寸，出檐与通进深比例约为 1 比 4。中国古建筑的大出檐不是仅靠椽飞悬挑，是由铺作与椽飞共同完成，出檐与通进深应当协调，檐出若远大于梢间略失协调。从出檐与进深比例看，上下屋椽飞现状较为合理。所以下檐出（殿）大于上檐出的情况是殿基后世改易的结果。

7.3 四至与通高

单体建筑的阔、深、高三个参数关系到整体寺院的规划布局，关系到主次尊卑。下屋的四角套兽头是建筑四至，宽深代表着建筑的占地面积，通高是阁的主参数。但这些参数是建筑最易损部分，似乎并没有一座古建筑能完整保留这些参数，历代会有多次补修改易，文献 3 中对大修前后现状进行了记录，明确记录着鸱吻是清式风格，用瓦有不同时期的，部分瓦上有明代题记。现实情况似乎不具备进一步拟合的条件，但这些参数对一座建筑不可或缺，营造时不考虑这些参数难以想象。所以根据现关和各部分结构关系进行估算，以管窥古人。

如表 12。估算下屋套兽头平出柱心为 138 小寸，合 115 寸。则左右套兽头距为 920 寸，前后套兽头距为 715 寸，此为建筑四至。殿基以现状拟合为 3 尺，脊搏上皮至鸱吻上皮的现状为 2620 毫米，以此拟合为 95 寸，则大阁通高为 815 寸。大阁进深 715 寸，宽 920 寸，高 815 寸，三者比例约为 7 比 9 比 8。

估算上屋套兽头出柱心 144 小寸，合 120 寸。上屋左右宽 895 寸。正脊包括排山瓦在内为 560 寸。两者比例约 5 比 8，符合黄金分割率。

8 折屋

8.1 架道平长

架道平长相关数据列于表 13。文献 2 与文献 3 数据有差异，文献 3 中竣工图与归纳值也有差异。文献 3 竣工图中各轴架道数据也有差异，个别轴缝架道数据特异，去特异值后求得均值。。

表13 独乐寺观音阁上屋各架道平长数据

单位：毫米

	文献3竣工图数据										文献3文字 归纳值	文献2数据 表格		
	横剖面		横剖（二轴）		横剖（三轴）		横剖（四轴）		横剖（五轴）				均值	去特异均值
	右坡	左坡	右坡	左坡	右坡	左坡	右坡	左坡	右坡	左坡				
脊步平长	1810	1820	1810	1830	1810	1820	1820	1815	1830	1830	1819.5	1819.5	1825	1830
上金步平长	1825	1805	1820	1845	1825	1805	1785	1820	1795	1820	1814.5	1814.5	1825	1830
下金步平长	1480	1510	1500	1560	1480	1510	1490	1505	1830	1485	1535	1502.22	1500	1560
檐步平长	3260	3320	3290	3260	3260	3320	3495	3510	3305	3270	3329	3285.63	3260	3270
总平长	8375	8455	8420	8495	8375	8455	8590	8650	8760	8405	8498	8425.71	8410	8490
檐步（柱头枋内）	1440	1490	1460	1430	1440	1490	1450	1460	1475	1440	1457.5	1457.5	1430	1370
铺作外挑	1820	1830	1830	1830	1820	1830	2045	2050	1830	1830	1871.5	1827.5	1830	1900
备注	文献3, P311		文献3, P312		文献3, P313		文献3, P313		文献3, P314				文献3, P55	P78文献2
斜体字数据特异														

比较三种数据，脊步平长与上金步平长相近，可认为是等长设计。进深两心间为 306 小寸，四个架道等分，则单架道平长为 76.5 小寸，如表 13-1。

		营造尺：288.286毫米					
		毫米	折为大寸	折为小寸	小寸取整	整小寸折算为大寸	相关度
文献3竣工图均值	脊步平长	1819.5	63.114	75.737	76.5	63.75	101.01%
	上金步平长	1814.5	62.941	75.529	76.5	63.75	101.29%
	下金步平长	1502.22	52.109	62.530	62	51.667	99.15%
	檐步平长	3285.63	113.971	136.765	136	113.333	99.44%
	总平长	8425.71	292.269	350.723	351	292.5	100.08%
	檐步（柱头枋内）	1457.5	50.557	60.669	58	48.333	95.60%
	铺作外跳	1827.5	63.392	76.070	78	65	102.54%
文献3归纳值	脊步平长	1825	63.305	75.966	76.5	63.75	100.70%
	上金步平长	1825	63.305	75.966	76.5	63.75	100.70%
	下金步平长	1500	52.032	62.438	62	51.667	99.30%
	檐步平长	3260	113.082	135.699	136	113.333	100.22%
	总平长	8410	291.724	350.069	351	292.5	100.27%
	檐步（柱头枋内）	1430	49.604	59.524	58	48.333	97.44%
	铺作外跳	1830	63.479	76.174	78	65	102.40%
文献2数据P55	脊步平长	1830	63.479	76.174	76.5	63.75	100.43%
	上金步平长	1830	63.479	76.174	76.5	63.75	100.43%
	下金步平长	1560	54.113	64.936	62	51.667	95.48%
	檐步平长	3270	113.429	136.115	136	113.333	99.92%
	总平长	8490	294.499	353.399	351	292.5	99.32%
	檐步（柱头枋内）	1370	47.522	57.027	58	48.333	101.71%
	铺作外跳	1900	65.907	79.088	78	65	98.62%

三种数据差异集中体现于下金步平长和檐步（柱头枋内）平长。如表 13-1，以文献 2 数据，下金步接近 65 小寸，檐步（柱头枋内）只能是 55 小寸，架道不等长。文献 3 图纸与归纳值相近，两架道基本等长都接近 60 小寸，是否等长呢？再看三种数据有一个共同点，下金步平长大于檐步平长（柱头枋内），这一特点说明乳栿上两架道不是等长的。如此拟合下金步平长为 62 小寸，檐步平长（柱头枋内）为 58 小寸，檐步（包括铺作出跳）为 136 小寸。

8.2 各架道净举与折屋

如表 6、6-1，文献 3 的设计图与竣工图数据不同，分别求得均值也不统一，文献 2 的数据又与前两者有差异，相关数据开列如表 14。任一架道净高出现偏差都会影响到相邻架道，这种偏差会相互叠加影响，三种数据确实难以取舍。

		单位：小寸								
原始数折为小寸			拟合值				相关度			
	净举	净举	净举	平长	净举	勾股比	勾股比增率	净举	净举	净举
脊步	57.628	57.651	58.692	76.5	58	0.758	1.261	100.65%	100.61%	98.82%
上金步	45.950	46.620	44.539	76.5	46	0.601	1.113	100.11%	98.67%	103.28%
下金步	32.144	34.133	32.884	62	33.5	0.540	1.400	104.22%	98.15%	101.87%
檐步	57.697	52.032	54.945	136	52.5	0.386		90.99%	100.90%	95.55%
合计	193.419	190.436	191.060	351	190	0.541		98.23%	99.77%	99.45%
备注一	文献3竣工图	文献3设计图	文献2	本文表13				文献3竣工图	文献3设计图	文献2
备注一	本文表6									

比较三种数据。文献 3 竣工图是维修后的情况，按照修旧如旧的原则，各类构件能续用则续用，构件变形都会体现于架道尺寸上，现各架道数据有差异也体现了此情况，所以文献 3 竣工图均值与始建的差异要大些。文献 2 数据是在大修前测绘的，并不能精细测绘，所以此数据不如文献 3。文献 3 设计图中明间和梢间两缝数据基本相同，设计时会优先考虑各层材枋如何叠垒，注重各构件装配关

系，是从匠人操作出发，此方法与古人营造相似，所以此数据最为可信。

折屋是确定各架道举高，使各架道勾股比递增或递减，达到屋坡圆和的效果，本质是比例分配问题。前文根据外形尺寸和比例关系拟合屋总举为 190 小寸，在总举已知情况下尝试用比例分配计算折屋。

如图 16，表 14，截总平长的 7 分之 5，连至脊榑背，连线交上平榑缝可得上平榑举高。折总举的 7 分之 5，连至撩檐榑背，连线交下平榑缝可知下平榑净高。在上金步和下金步三角形内，中平榑随宜下折两小寸，实现上金步和下金步的比例分配。屋坡架道总体分为三段，脊步一段、檐步一段、上金步和下金步的勾股比变化较小，可合为中段。从相关度看，拟合值与文献 3 的设计数据最接近，差异都在寸内，属于合理范围。

这种方法类似法式中拱头卷杀，基本原理还是源于比例分配。

9 结论

观音阁营造尺为 288.286 厘米，与山门营造尺相同。每尺 10 大寸，合 12 小寸，符合唐以来的大小尺制度。构件以小寸为主要度量单位，外形主要尺寸符合整数大寸。

上下屋用材相同，材宽 7.6 小寸，单材高 11.2 小寸，槲 4.8 小寸，足材 16 小寸。平坐材宽 6.8 小寸，单材 10 小寸，槲 4.8 小寸，足材 14.8 小寸。

下屋柱头平面，通面阔 828 小寸，合 690 大寸，通进深 582 小寸，合 485 大寸。上屋柱头平面，通面阔 786 小寸，合 655 大寸，通进深 546 小寸，合 455 大寸。中央三间面阔 546 小寸，合 455 大寸。下屋柱底到上屋柱头 546 小寸，合 455 大寸，至脊榑上皮 828 小寸，合 690 大寸。**下屋通面阔和大木通高是 69 尺。上屋柱头通进深、上屋柱头面阔中三间、下屋柱底至上屋柱头是 45.5 尺，这两个数是建筑主参数。**

下屋标准柱高 168 小寸，平坐柱高 106 小寸，上屋柱高 114 小寸。

下屋铺作主参数为：出跳 69 小寸，铺作高 108 小寸，泥道慢拱心长 70 小寸。平坐铺作参数为：出跳 47 小寸，高 66.8 小寸，泥道慢拱心长 64.4 小寸。上屋铺作参数：出跳 78 小寸，高 92 小寸，泥道慢拱心长 70 小寸。在确定铺作整体参数后，各跳长和横拱长根据结构需要和比例设计，考虑了与间广、建筑的比例，也考虑到与其他拱长的关系。横拱长以寸设定，心长则以斗拱装配关系确定。上下屋外檐铺作最主要的拱长关系是：泥道上下两拱长是黄金分割比例。瓜子拱和令拱同制，按慢拱心长 70 小寸的一半 35 小寸确定心长，再生成拱长。泥道拱和一层华拱同长，泥道慢拱与二层华拱同长。

椽飞、出际、正脊是以尺寸为主兼顾比例关系设计。套兽和鸱吻已非原物，估算下屋前后套兽头距 715 寸，左右套兽头距 920 寸，此为建筑四至，估算通高 815 寸，三者比例约为 7 比 9 比 8。估算上屋左右套兽头距 895 寸。正脊包括排山瓦在内为 560 寸。两者比例约 5 比 8，符合黄金分割率。

从下到上共有六层结构，下屋柱网层、下屋铺作层、平坐柱网层、平坐铺作层、上屋柱网层、上屋铺作与屋盖为一层。通过层层收进实现了建筑由下至上的收进。

折屋应用了类似法式中拱头卷杀的方法，本质还是比例分配。

总结以上数据可知：建筑主体都是半尺倍数，所以此阁的基本模数是半尺，合 6 小寸。斗和材槲可用 0.4 小寸度量，0.4 小寸是半尺的分模数。部分是 1 尺倍数，1 尺是半尺的扩大模数。如此形成系列模数。此系列模数与现代建筑模数

极为相似。在此之外尚有一些构件或部件不在模数体系，这是受结构限制或比例限制，如折屋算法中各榑举只能受比例约束、架道随间广平均划分，各层间广也有不是半尺倍数的，这是结构需求。

营造尺：288.286毫米
单位小寸，每尺12小寸”

图1 独乐寺观音阁下屋柱底平面示意图

营造尺：288、286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图2 独乐寺观音阁下屋柱头平面示意图

图3 独乐寺观音阁暗层柱底、下屋铺作俯视图

营造尺：288.286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图4 独乐寺观音阁暗层柱头、平坐普拍枋示意图

营造尺：288.286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图5 独乐寺观音阁上屋柱底、平坐铺作俯视示意图

图6 独乐寺观音阁上屋柱头、铺作仰视示意图

图7 独乐寺观音阁下屋柱头内外槽铺作示意图

营造尺：288、286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图8 独乐寺观音阁下屋补间铺作示意图

营造尺：288、286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图9 独乐寺观音阁下屋转角铺作示意图

图 10 独乐寺观音阁平坐柱头铺作示意图

图 11 独乐寺观音阁平坐转角铺作示意图

营造尺：288.286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图12 独乐寺观音阁上屋柱头铺作示意图

营造尺：288.286毫米
单位小寸，每尺12小寸

图13 独乐寺观音阁上屋转角铺作示意图

图1.4 独乐寺观音阁侧样示意图

图1.5 独乐寺观音阁正视示意图

图16 独乐寺观音阁假想折屋示意图

¹梁思成. 蓟县独乐寺观音阁山门考[M]. 梁思成全集:第1卷. 北京: 中国建筑工业出版社, 1982: 39-110.

²陈明达. 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(上) [A] /张复合主编. 建筑史论文集 第15辑. 北京: 清华大学出版社, 2001.01.. 79-81

³杨新. 蓟县独乐寺[M]. 北京: 文物出版社, 2007.11.

⁴独乐寺山门大木作初探. 本人文章未刊行

⁵陈明达编著. 应县木塔[M]. 北京: 文物出版社, 1980.09.